

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Худойбердиев Хамза Туксонбоевич
Самаркандский областной детский
многопрофильный медицинский центр

МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419388>

АННОТАЦИЯ

Очевидно, что врожденные анатомические аномалии, нарушающие анатомию лица, могут вызывать когнитивные и психологические последствия. У пациентов с расщелиной губы и неба последствиями могут быть негативные психосоциальные изменения, начиная от низкой самооценки и заканчивая риском социальной изоляции.

Ключевые слова: деформация носа, расщелина носа, односторонняя расщелина носа, ринопластика.

Tuksonboev Nurmukhammad Hamza ugli
Samarkand State Medical University
Khudoyberdiev Hamza Tuksonboevich
Samarkand Regional Children's
Multidisciplinary Medical Center

METHOD FOR ASSESSING SECONDARY DEFORMITIES OF THE NOSE AFTER CHEILO-URANOPLASTY

ANNOTATION

It is obvious that congenital anatomical anomalies that violate the anatomy of the face can cause cognitive and psychological consequences. In patients with cleft lip and palate, the consequences can be negative psychosocial changes, ranging from low self-esteem to the risk of social isolation.

Keywords: nose deformity, cleft nose, unilateral cleft nose, rhinoplasty.

Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли
Самарканд давлат тиббиёт университети
Худойбердиев Хамза Туксонбоевич
Самарканд Вилоят Болалар
кўп тармоқли тиббиёт маркази

ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКАДАН КЕЙИН БУРУННИНГ ИККИЛАМЧИ ДЕФОРМАЦИЯСИНИ БАҲОЛАШ УСУЛИ

АННОТАЦИЯ

Кўриниб турибдики, юзнинг анатомиясини бузадиган туғма анатомик аномалиялар когнитив ва психологик оқибатларга олиб келиши мумкин. Лаб ва танглай ёриқлари бўлган беморларда оқибатлар салбий психологик ўзгаришлар бўлиши мумкин, бу ўз-ўзини паст баҳолашдан ижтимоий изоляция хавфигага.

Калит сўзлар: бурун деформацияси, бурун кемтиги, бир томонлама бурун кемтиги, ринопластика.

Введение: Эстетическая оценка лиц с расщелиной губы и неба является важным клиническим показателем при анализе деформаций лица и планировании хирургического лечения. Эстетический вид носогубной области является одним из важнейших инструментов оценки успешности лечения. Для коррекции расщелины губы и неба используются различные методы хирургического вмешательства, но результаты, как правило, анализируются субъективно и без стандартизации и зависят от конкретной точки зрения наблюдателя, на которую могут влиять этническая или культурная принадлежность, а также возраст пациента.

Вторичная деформация носа.

Вторичные деформации являются как присущими аномалии, так и ятрогенными. Факторы, вызывающие остаточную расщелину губы/деформации носа после первичной пластики, включают в себя: инфекции, гематомы, серомы, расхождение губ, шовный абсцесс, возникающий через 2–3 недели после первичной пластики, технические неисправности при первичной пластике, такие как неправильная центровка дуги Купидона, недостаточное выделение круговой мышцы рта и неадекватное сшивание всех ее волокон, неадекватное восстановление носа, или послеоперационная травма, а также влияние роста лица.

Оценка верхней губы. (А) Выпуклая/келоидная; (Б) V-образный вырез; (В) Унилатеральное утолщение губы; (Г) Унилатеральное истончение губы; (Д) Отклонение контура губы и вестибулярного бугорка (Е) Узкий контур губ; (Ж) Широкий контур губ.

Рис. 4.2. I. Оценка белого валика (слева). (А) Слишком короткая; (Б) Слишком длинная; (В) дефицит ткани *M. orbicularis oris*; (Г) Дуга Купидона и филтрум узкие; (Д) Дуга Купидона и филтрум широкие; Рубец - (Е) хороший; (Ж) контрактура; (З) келоидный

I. Оценка носа (справа). (А) Короткая колумелла; (Б) Девиация носовой перегородки; (В) Широкий порог носа; (Г) Узкий порог носа; (Д) Субназальная часть слишком широкая; (Е) Субназальная часть слишком узкая; (Ж) Легкая загнутость крыльев

носа; (З) Выраженная загнутость крыльев носа; (И) Дефект в контурах верхней ноздри; (К) Высокое положение носовых крыльев; (Л) Низкое положение носовых крыльев; (М) Плоский и гипопластический тип носовых крыльев.

Применение методы до и послеоперационной оценки результатов хирургической коррекции вторичных деформаций носа.

Материалы и методы исследование. Выборка исследования включала 40 мужчин и 66 женщин в возрасте от 15 до 35 лет, средняя медиана возраста составил 20,3 лет, а средний возраст 19,7±1,8 лет у пациентов женского пола и 18,2±4,8 лет у мужчин.

Пациенты, включенные в данное ретроспективное исследование по применению хирургического метода были подразделены на 2 группы: 1-группу составили 56 пациентов, которым были выполнены ринопластика с использованием хрящевой подвески и композитного V-Y-хрящевого лоскута, септопластика с применением перегородочного хрящевого трансплантата для коррекции расщелины носовой деформации. Во 2-ю группу были включены 50 пациентов, которым были выполнены только ринопластика с использованием хрящевой подвески и композитного V-Y-хрящевого лоскута.

Статистически значимых различий и периоперационных осложнений между группами не было.

Из инструментальных методов обследования рентгенологическое обследование грудной клетки было проведено с целью исключения воспалительных заболеваний дыхательной системы и ЭКГ.

Углы отклонения перегородки регистрировались до операции, а также после операции с помощью компьютерной томографии. Регистрировали угол отклонения при S-образном отклонении перегородки или множественные углы в случае S-образного отклонения перегородки.

Оценка вторичных деформаций губ/неба/носа после пластики односторонней расщелины губы и неба проводилась следующим образом:

(1) применение классификации расщелины губы, расщелину дуги губы и расщелину губы по Y-классификации Кернахана.

(2) определение методов первичной пластики односторонней расщелины губы по Миллард;

(3) оценка деформаций губ/носа после пластики односторонней расщелины губы по шкале послеоперационной оценки Мотье и согласно данным иллюстрациям.

Оценка деформации губы/носа после пластики односторонней расщелины губы

Анатомические элементы	Оценка	Баллы
Вермилион	Выпуклость	0,5
	V-образный вырез	0,5
	Унилатеральное утолщение губы	1
	Унилатеральное утончение губы	3
	Девияция контуров губ	0,5
Вестибулярная бугорок	Узкий	1
	Чрезмерно широкий	2
Белый валик	Чрезмерно короткий	1
	Чрезмерно длинный	1
	Дефицит ткани M. orbicularis oris	3
	Дуга Купидона и фильтрум узкие	4
	Дуга Купидона и фильтрум широкие	2
Рубцы	Хорошие	0
	Контрактура	1
	Келлоид	1
Нос	Короткая колумелла	0,5
	Девияция носовой перегородки	2
	Широкий порог носа	0,5
	Узкий порог носа	0,5
	Субназальная часть слишком широкая	0,5
	Субназальная часть слишком узкая	0,5
	Легкая загнутость крыльев носа	0,5
	Выраженная загнутость крыльев носа	0,5
	Дефект в контурах верхней ноздри	0,5
	Высокое положение носовых крыльев	0,5
	Низкое положение носовых крыльев	0,5
Плоский и гипопластический тип носовых крыльев	3,0	

При первоначальном обращении пациенты были клинически и рентгенологически оценены, и фотографии были сделаны с помощью 8-мегапиксельной камеры с 3,5-кратным оптическим зумом. Пред- и послеоперационные фотографии использовались для оценки эстетики в вертикальной и горизонтальной плоскостях до и после операции. Средние результаты были рассчитаны и подтверждены цефалометрическими значениями, чтобы избежать расхождений после фотографической оценки. Значения цефалометрии были рассчитаны на основе предоперационных и

послеоперационных боковых цефалограмм, которые использовались для оценки эстетики в сагитальной плоскости.

Экстраназальное клиническое обследование включало:

- (1) отклонение дорзальной части от средней линии;
- (2) наличие каких-либо неровностей вдоль дорзальной части;
- (3) осмотр наконечника;
- (4) положение колумеллы;
- (5) ширина основания крыльев;
- (6) ширина отдельных ноздрей;

(7) кожа.

Интраназальное исследование включало:

- (1) положение перегородки носа;
- (2) сошники;
- (3) носовой клапан;
- (4) носовые раковины;
- (5) верхние латеральные хрящи;
- (6) носовая спинка;
- (7) носовое дно.

Элементы данной классификации представляют собой различные остаточные деформации, которые не были исправлены, приобретенные новые деформации или неэстетичные результаты. При этом в его основе данного метода оценки лежат анатомические деления.

Эстетически нос оценивали в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях. В вертикальной плоскости измеряли отклонения носа от срединно-сагиттальной плоскости. Положение основания крыльев относительно межзрачковой линии было измерено для вертикальной крыльевой дистопии. Носогубный угол измеряли в сагиттальной плоскости и считали удовлетворительным, если он составлял от 95° до 105°. По горизонтали измеряли расстояние от середины колумеллы до щечной бороздки с каждой стороны. Измеряли угол кончика крыла с каждой стороны. Таким образом, крылья, колумелла и кончик носа оценивались отдельно и в комплексе. Все эти измерения были сделаны на стороне расщелины.

Измерение в вертикальной плоскости. (А) Оценка сагиттальной оси: NT - Кончик носа, NLA - Носо-губной угол, SS – Верхний стомион, HPA - Самая высокая точка на краю крыльев, FHP - Франкфуртская горизонтальная плоскость, А – проекция кончика носа, В – Расстояние от левого крыла до середины колумеллы. (Б) Отклонение оси носа; (В) Оценка вертикального положения оснований крыльев носа; (Г) Оценка горизонтальной оси.

Методы послеоперационной оценки результатов хирургической коррекции вторичных деформаций носа после первичной пластики

Антропометрические значения использовались в качестве объективного представления формы носа. Самая верхняя точка края ноздри и непосредственно под ней точка на уровне дна носа были неантропометрическими ориентирами,

идентифицированными на переднезадних проекциях, представляющими высоту вершины носа. В проекциях «червячный глаз» измеряли ширину основания крыльев, определяемую как расстояние от субназального уровня до крыльев носа, и длину колумеллы, определяемую как расстояние от основания колумеллы до верхней точки колумеллы.

Анатомические ориентиры для фотограмметрического анализа. (А) Переднезадний вид. Высота вершины носа; (Б) Проекция «червячный глаз». Сн - субназальный; К - Крыло; Ок - основание колумеллы; С, верхняя точка колумеллы

После операции пациенты были осмотрены через 7 дней после операции, а затем результаты операции анализировали не менее

чем через 6 месяцев после операции путем клинического осмотра. При каждой консультации делались фотографии.

Сравнительный эстетический результат до- и на 6 месяце послеоперационного периода (А) Переднезадний вид. (Б) Проекция «червячий глаз».

Послеоперационные результаты были оценены в баллах при помощи присваивания баллов каждой остаточной аномалии в зависимости от сложности ее хирургической коррекции. Согласно

результатам оценки деформации губы/носа после пластики односторонней расщелины губы и неба был изучен прогноз результатов вторичных операций.

Прогноз результатов хирургической коррекции вторичных деформации носа с односторонней расщелиной губы и неба

Параметры	Баллы
Отличный	0-1,5
Очень хороший	2-3,5
Хороший	4-5,5
Удовлетворительный	6-8
Плохой	8,5-16

Анализ данных вопросника NOSE

Носовая функция оценивалась через 3 месяца после операции как субъективно, так и объективно с использованием шкалы (NOSE) для оценки симптомов назальной обструкции

Шкала NOSE для оценки симптома назальной обструкции

Параметры	Отсутствие	Легкая	Умеренная	Значительная	Выраженная
Заложенность или скованность носа	0	1	2	3	4
Заложенность или обструкция носа	0	1	2	3	4
Проблемы с дыханием через нос	0	1	2	3	4
Проблемы со сном	0	1	2	3	4
Нехватка воздуха при физической нагрузке	0	1	2	3	4

Данные опросника NOSE регистрировались в медицинских картах пациентов до операции и при каждом послеоперационном посещении. В послеоперационном анализе опросника NOSE использовались записи из последнего контрольного опросника. Параметры, рассматриваемые для оценки состояния носа, включали заложенность носа, обструктивность носа, затрудненное дыхание через нос, затрудненный сон и затруднение при вдыхании воздуха через нос во время физической нагрузки. Общая проблема с дыханием оценивалась до и после операции с использованием линейной шкалы оценки симптомов.

Анкеты удовлетворенности до и после операции ринопластикой были получены из медицинских карт пациентов в те же моменты времени (через 3 месяца после операции), что и анкета NOSE. Данные оценивались от 0 до 10 с использованием метода визуальной аналоговой шкалы (VAS) для оценки внешнего вида спинки носа, верхушки носа, ноздри и колумеллы, крыла и основания крыла. Оценка менее 6 коррелирует с неудовлетворенностью, тогда как оценка выше 6 коррелирует с удовлетворенностью. Общий балл менее 30 коррелирует с неудовлетворенностью, а общий балл более 30 коррелирует с удовлетворенностью.

Анализ эстетического результата ринопластики с помощью анкеты VAS

Визуально-аналоговая шкала (VAS). Оценка по VAS из 10 × 10 = оценка по VAS из 100.

Далее пациентов просили указать балл по шкале (1-10), который лучше всего соответствует их статусу тяжести назальной обструкции.

Впервые данная анкета была представлена Альсараф и соавт. и модифицирована несколькими группами ученых. Данная анкета нами также модифицирована, чтобы более специфично провести оценку субъективных ощущений пациентов в зависимости от применения септопластики в комбинации с ринопластикой. Все

заданные вопросы перечислены в первом столбце, на которые пациенты ответили и оценили каждый вопрос от 0 до 4 баллов, где 0 — наименьшее значение, а 4 — наибольшее значение; общая оценка составила 20 баллов. В двух других столбцах показаны баллы ответов на каждый вопрос до и после операции, подробно среднее значение ± стандартное отклонение и медиана (наиболее часто присваиваемая оценка). Данное анкетирование было проведено через 3 месяца после операции.

Параметры	Отсутствие	Легкая	Умеренная	Значительная	Выраженная
Вам нравится, как выглядит нос?	0	1	2	3	4
Разрешение заложенности носа	0	1	2	3	4
Улучшение дыхания через нос	0	1	2	3	4
Разрешение симптомов ринита	0	1	2	3	4
Улучшение обоняния	0	1	2	3	4

Результаты.

Сравнение функций носовой вентиляции и отклонения носовой перегородки. Результаты антропометрического анализа

Шкала NOSE и определены углы отклонения носовой перегородки была использована с целью проведения сравнительного анализа функции носовой вентиляции и отклонения носовой перегородки между двумя хирургическими группами (1-я группа (n=56) - ринопластика с использованием хрящевой подвески, и композитного V-Y-хрящевого лоскута, септопластика с применением перегородочного хрящевого трансплантата; 2-я контрольная группа (n=50) - ринопластика с использованием хрящевой подвески и композитного V-Y-хрящевого лоскута).

Обструкция носа в обеих группах имела одинаковую предоперационную тяжесть, что отражалось в шкале NOSE

($p > 0,05$). Однако после операции только у пациентов 1-ой группы назальная обструкция статистически значимо уменьшилась ($p < 0,05$).

Искривление носовой перегородки было подразделено на 4 подгруппы в зависимости от угла отклонения для понимания и упрощения строения носовой перегородки: нормальный (угол отклонения $\leq 5^\circ$), легкий (угол отклонения от 5 до 10°), умеренный (угол отклонения от 10 до 20°) и выраженный (угол отклонения $> 20^\circ$).

Углы отклонения носовой перегородки в обеих группах не имели значительных различий до операции ($p > 0,05$). Однако углы отклонения носовой перегородки уменьшились только в 1-ой группе в послеоперационном периоде (с $11,2 \pm 3,9$ до $9,1 \pm 2,35$ после операции; $p < 0,05$).

Результаты оценки симптомов назальной обструкции (шкала NOSE): SN- статистически незначимый; * $p < 0,05$

Сравнительные послеоперационные результаты функциональной удовлетворенности между группами на основании ROE опросника (n=106; 56/50)

Параметр	Первая группа ринопластика + септопластика (n=56)		Вторая группа - ринопластика (n=50)		
	Ср±СО	n (%)	Ср±СО	n (%)	p
Вам нравится, как выглядит нос?	3,84±0,04	55 (98,2)	2,85±0,38	38 (76)	p<0,01
Разрешение заложенности носа	3,65±0,29	54 (96,4)	2,94±0,15	40 (80)	p<0,05
Улучшение дыхания через нос	3,78±0,34	54 (96,4)	2,87±0,18	37 (74)	p<0,01
Разрешение симптомов ринита	3,67±0,15	49 (87,5)	3,51±0,24	45 (90)	p>0,05
Улучшение обоняния	3,72±0,24	52 (92,8)	3,05±0,18	43 (86)	p<0,05

Таким образом, субъективная оценка пациентов свидетельствует о более значительно превосходительном эстетическом и функциональном эффекте ринопластики в сочетании с септопластикой, что подтверждается результатами анкетирования пациентов в послеоперационном периоде.

Выводы: Согласно оценкам по шкале NOSE, у пациентов 1-ой группы (ринопластика с использованием хрящевой подвески, и композитного V-Y-хрящевого лоскута, септопластика с применением перегородочного хрящевого трансплантата) назальная обструкция, углы с выраженным отклонением носовой перегородки статистически значимо уменьшились (p<0,05) по

сравнению с пациентами 2-ой группы (ринопластика с использованием хрящевой подвески и композитного V-Y-хрящевого лоскута), что способствует адекватной функциональной реабилитации дыхательной системы пациентов.

Модифицированный опросник ROE показал 87,5% до 98,2% ную функционально-эстетическую субъективную удовлетворенность у группы пациентов, которым была проведена комбинированная операция- риносептопластика, тогда как у пациентов с ринопластикой данный параметр составил 74%-90% (p<0,05).

Список литературы:

1. Agbenorku P. Orofacial Clefts: A Worldwide Review of the Problem // ISRN Plastic Surgery. – 2013. – Vol. 2(3). – P. 1–7.
2. Bill J, Proff P, Bayerlein T, Weingaertner J, Fanghanel J, Reuther J. Treatment of patients with cleft lip, alveolus and palate – A short outline of history and current interdisciplinary treatment approaches // Journal of Cranio-maxillofacial Surgery. – 2006. – Vol. 34 – №2. – P. 17–21.
3. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 162–166.
4. Fisher DM, Mann RJ. A model for the cleft lip nasal deformity // Plast Reconstr Surg. – 1998. – Vol. 101(6). – P. 1448–1456.
5. Kawalec A., Nelke K., Pawlas K., Gerber H. Risk factors involved in orofacial cleft predisposition – review // Open Med (Wars). – 2015. – Vol. 10 – №1. – P. 163–175.
6. Khazratov AI, Rizaev JA, Lisnychuk NY, Reimnazarova GD, Kubaev AS, Olimjonov KJ. Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis. European Journal of Molecular and Clinical Medicine. 2021 Jan 15;8(2):227-35.
7. Krost B, Schubert J. Influence of season on prevalence of cleft lip and palate // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. – 2006. – Vol. 35 – №3. – P. 215–218.
8. Kubaev AS. PATIENTS ASSOCIATED INJURIES WITH FRACTURES OF THE MAXILLOFACIAL REGION: 118 PATIENTS REVIEW. Достижения науки и образования. 2022(1 (81)):90-4.
9. Mohebbi A., Ahmadi A., Etemadi M., Safdarian M., Ghourchian S. An epidemiologic study of factors associated with nasal septum deviation by computed tomography scan: a cross sectional study. BMC Ear Nose Throat Disord. – 2012. – Vol. 12(15). – P. 1-5.
10. Mortier P.B., Martinot V.L., Anastassov Y., Kulik J.F., Duhamel A., Pellerin P.N. Evaluation of the results of cleft lip and palate surgical treatment: preliminary report // Cleft Palate Craniofac J. – 1997. – Vol. 34(3). – P. 247–255.
11. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzruzkoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
12. Rizaev, E. A., & Buzruzkoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
13. Salyer K.E., Genecov E.R., Genecov D.G. Unilateral cleft lip-nose repair: a 33-year experience // J Craniofac Surg. – 2003. – Vol. 14 (4). – P. 549–558.
14. Schubert J., Schmidt R., Syska E. B group vitamins and cleft lip and cleft palate // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. – 2002. – Vol. 31 – №4. – P. 410–413.
15. Stal S, Hollier L. Correction of secondary cleft lip deformities // Plast Reconstr Surg. – 2002. – Vol. 109 (5). – P. 1672–1681.
16. Thornton J., Nimer S., Howard P. The incidence, classification, etiology, and embryology of oral clefts // Seminars in Orthodontics. – 1996. – Vol. 2(3). – P. 162–168.
17. Turhani D, Item C, Watzinger E, Sinko K, Watzinger F, Lauer G, Ewers R. Mutation analysis of CLPTM 1 and PVRL 1 genes in patients with non-syndromic clefts of lip, alveolus and palate // Journal of Cranio-maxillofacial Surgery. – 2005. – Vol. 33 – №5. – P. 301–306.
18. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77–83.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000